

iNaturalist — Análise Preliminar da Qualidade dos Dados das Observações de Macroalgas Marinhas

Comunicação Oral

Alexandre de Gusmão Pedrini^{1,2}

Palavras-chave: ciência aberta, ciência cidadã, biodiversidade, taxonomia, oceano

A plataforma/aplicativo de ciência cidadã iNaturalist foi projetada para que qualquer cidadão possa produzir, compartilhar e interagir dados de ocorrências de fauna, flora e funga por meio de uma comunidade de observadores e identificadores da biodiversidade. São dois seus objetivos principais: a) A disponibilização de observações de boa qualidade; b) A identificação taxonômica correta das observações. As macroalgas (classes: Ulvophyceae, Phaeophyceae e Rhodophyceae) do iNATURALIST ainda não foram estudadas quanto aos dois objetivos, embora para outros grupos taxonômicos já se tenha verificado em parte do acervo das observações equívocos na captura das fotografias e inexatidões taxonômicas causados em parte significativa por cientistas-cidadãos naturalistas (leigos). Esse trabalho testa essa hipótese para as observações de macroalgas. Foram formulados quatro conjuntos de parâmetros para análise (1. Informações de registro e localização geográfica das observações; 2. Características do talo das macroalgas; 3. Identificação Taxonômica; 4. Perfil com métricas dos Coletores/Identificadores). Esses protocolos possuem parâmetros em teste para obter informações das macroalgas no momento de sua captura para sua ampla e detalhada análise digital visando sua identificação taxonômica e para a caracterização do perfil dos cidadãos-cientistas envolvidos. As amostras das observações estão sendo obtidas ao acaso, partindo de projetos aos quais o autor está vinculado como cientista-identificador. Os resultados preliminares mostraram que a hipótese está se confirmando e as observações estão apresentando equívocos tanto na captura das fotografias do talo das macroalgas (as observações) como na sua identificação taxonômica. Conclusões preliminares recomendam: a) inclusão de orientações específicas para inserção de observações de macroalgas na plataforma/aplicativo; b) inclusão de filtro que impeça a inserção de fotografias incolores de organismos (nas macroalgas a cor é uma das características diferenciais ao nível de classe); c) criação de um espaço didático na plataforma para cientistas-taxonomistas capacitarem os cidadãos-cientistas-naturalistas; d) revisão permanente das identificações taxonômicas por cientistas-identificadores para corrigir equívocos.

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Docente Inativo, adgpedrini@gmail.com

² Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Programa de Mestrado Profissional em Formação em Ciências para Professores (ProfiCiências), Docente Colaborador

Agradecimentos: Ao biólogo Ricardo da Silva Ribeiro aluno do Programa de Pós- Graduação em Botânica da Universidade de São Paulo por sugestões a esse resumo e auxílio com o iNATURALIST. A Profa. Dra. Natalia Pirani Ghilardi-Lopes docente da Universidade Federal do ABC pelo diálogo profícuo sobre a ciência cidadã.